

**BASLAWISH KLASSLARDA SHÍGARMA JAZIWDA INTERAKTIV
USÍLLARINAN PAYDALANIW**

*Mirzabekova Gumshagul,
NMPI, Baslawish tálim kafedrası úlken oqıtıwshısı*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18908756>

Annotaciya: *Maqalada ana tili sabaqlarında oqıwshılardıń shıǵarma jumısların jazıwda interaktiv usıllardan paydalanıwdıń jol-jobası berilgen.*

Gilt sózler: *shıǵarma jumısı, ana tili, oqıtıw, oqıtıw mazmunı, tálim standartı, baslawish tálim*

Annotaciya: *V state predstavlen plan ispolzovaniya interaktivnix metodov pri napisanii sochineniy uchashimisya na urokax rodnogo yazıka.*

Klyuchevie slova: *tvorcheskaya rabota, rodnoy yazık, obuchenie, sodержanie obucheniya, obrazovatelny standart, nachalnoe obrazovanie*

Abstract: *The article presents a plan for using interactive methods when students write essays in their native language lessons.*

Keywords: *creative work, native language, education, educational content, educational standard, primary education.*

Búgingi kúnde bilimlendiriwdiń sapalılıǵı ushın onıń aldına qoyılıp atırǵan baslı talaplardan biri – bul oqıtıwdıń mazmunı menen birgelikte oqıtıw metodların da quramlastırıw bolıp sanaladı. Sonlıqtan da, baslawish klass ana tilin oqıtıwdıń metodikalıq hám psixologiyalıq tiykarları olardıń dóretiwshilik penen jumıs islew barısında kórinedi. Eger insan balasınıń tildi biliw, dóretiwshilik uqııbı kónlikpeleri balalıq dáwirinen esapqa alsaq, ana tilin oqıtıw metodikası pániniń bul boyınsha ózine tán ornınıń bar ekenligin ańlaymız. Baslawish klass ana tili páni bul baslawish tálim standartı belgilep kórsetken wazıypalardı ámelge asıradı, oqıwshılarda oylaw, pikirlew qábiletlerin keńeytiw, olardıń logikalıq pikirlew, awızeki hám jazba sóylew, jazıw sawatlılıǵın rawajlandırıw, óz pikirin erkin hám rawan túrde bayanlay alıw, sózlerdi óz ornında durıs qollana biliw kónlikpe hám uqıplarıń rawajlandıratuǵın pán bolıp esaplanadı. Demek, baslawish klassta shıǵarma jazıwda ózine tán usıllardan paydalanıw úlken áhmiyetke iye.

Baslawish klassta ana tilin oqıtıw barısında diktant, bayan hám 4-klassqa kelip, shıǵarma jumısların jazdıırıw, tekst ústinde jumıs alıp barıw sıyaqlı jumıslar alıp barıladı. Shıǵarmanıń bir neshe túrleri bar. Shıǵarma pedagogikalıq maqsetine qaray:

1. Úyretiw shıǵarma;
2. Tekseriw (baqlaw) shıǵarma;

3. Kórik tańlaw shıǵarma túrinde úshke bólinedi. Mazmunına qaray bolsa, shıǵarma jumısı tómendegi túrlerge bólinedi:

1. Ádebiyat temasındaǵı shıǵarma;

2. Ádebiy dóretiwshilik shıǵarma;

3. Erkin temadaǵı shıǵarma bolıp bólinedi. Ádette, ádebiyat temasındaǵı shıǵarmalar – ádebiyatta túsiniw jetiwge, kórkem shıǵarmanı talqılawǵa, bahalawǵa, oǵan óz múnásibetin bildiriwge úyretedi.

Ádebiy dóretiwshilik shıǵarma bolsa, ádebiyatta ótilgen maǵlıwmatqa oqıwshınıń jeke pikiri, kózqarasları qosılıp súwretlenetuǵın shıǵarma jumısı. Erkin temadaǵı shıǵarma bolsa jámiyetlik turmıstıń túrli tarawlarına baylanıslı oy pikir erkinligi tiykarında jazıladı. Baslawısh klassta usı topardaǵı shıǵarma jumısların oqıwshılardıǵa jazıp úyretiwde, dóretiwshilikke baǵdarlawda bir qatar interaktiv usıllardan paydalanıwǵa boladı. «Venn diagramması» sheńberi ortasına oqıwshı sózin jazıp, oń sheńberine miynetkesh oqıwshı, shep sheńberine erinshek oqıwshı sózin jazıp, soń usı tiykarda shıǵarma jumısın orınlaw wazıypasın tapsırıw múmkin.

Bunda, oqıwshılar eki qásiyetkegi miynetsúygish hám miynetti súymeytuǵın, tek jaqsı taǵamlardı jep, uyqını, oyın-zawıqtı xosh kóretuǵın oqıwshılar mısasında, onıń aqıbetin, óz túsiniwlerin, kózqaraslarınan, baqlawlarınan kelip shıǵıp jazıw múmkinshiligine iye boladı. Ayırım oqıwshılardıń jazǵanlarınan mısallar keltiremiz:

«... Miynetkesh oqıwshı bárha ata-anasına járdem beredi. Sol ushın ata-anasınan alǵıs aladı. Nursultannıń úyinde shójeleri bar. Ol hár kúni ana tawıqqa hám onıń altı shójesine dán, suw beredi. Hákkeden, pıshıqtan qorǵaydı. Tawıq ara-tura máyek tuwadı. Nursultanǵa anası máyeklerden mazalı taǵamlar pisirip beredi. Bul-Nursultannıń miynetiniń jemisi».

Ekinshi oqıwshı erinshek oqıwshı haqqında bılay bayanlaǵan: «... Adam erinshek bolmaw kerek. Erinsheklik – bul jaman ádet. Men bir kúni erinsheklik etip azanda uyıqlap qaldım. Solay etip, oqıwǵa kesh qaldım. Ata-anamnan hám muǵallimimnen gáp esittim. Erinsheklik - jaman ádet».

4-klass oqıwshılarına erkin temadaǵı shıǵarmalardı jazıwda da interaktiv usıllardan paydalanıwǵa boladı. Onda temanı «Meniń watanım» dep atap, «T-sxemasında» sxemanıń bir tárepine «awıl», ekinshi tárepine «qala» sózlerin jazıp, usı tiykarda óz pikir kózqarasların jazıw tapsırması beriledi. Oqıwshı óz dóretiwshilik oylaw qábiletinen kelip shıǵıp, usı temaǵa tiyisli qısqa sorawlar da dúziw múmkin.

«Awıl» temasına: «Meniń anamniń úyi awılda. Hár jılı jazda men dayılarıma, awılǵa qıdırıp baraman. Japta shomılamız, padaǵa mal aydaymız. «Suw qalaq», «Qır qalaq», «Qasharman» degen oynıları oynaymız. Awılda terek kóp. Men aqтал terekte qurqulday degen qustıń uyasın kórip hayran qaldım. Ol júdá kishkene boladı eken. Maǵan awıl júdá unaydı».

«Qala» temasına: «Paytaxtıımız - Nókis qalası. Nókis-sulıw qala. Onda biyik jaylar, imaratlar bar. Nókistiń ortasınan «Doslıq» degen kanal aǵıp ótedi. Men hár jılı jazda Nókis qalasına qıdırıp baraman. Bul jerde teatrǵa kirdim, qızıqlı koncert tamashaladıq. Qalada adam kóp, mashinalar da kóp. Men úlkeysem qalada oqıyman». Oqıwshılar «T-sxemasında» kórsetilgen eki temaǵa birdey waqıttıń ózinde shıǵarma tekstin jaza almaydı. Sonlıqtan, oqıwshılardıń qaysı temanı jazǵısı keletuǵınlıǵın olardıń óz qálewine salıw kerek.

Shıǵarma jumısın orınlatıwda tek dástúriy usıllardan ǵana paydalanıp qoymastan, interaktiv usıllardan da paydalanıw oqıwshılardıń dóretiwshilik jumıslardı orınlawında belgili nátiyjelerge erisiwine tiykar boladı, sóz baylıǵın arttıradı.

Ádebiyatlar:

1. Йўлдашев Ж.Ф, Усманов С.А. Педагогик технология асослари. Тошкент. «Ўқитувчи». 2004. 62-б.
2. Пирниязов Қ. Баслаўыш классларда қарақалпақ тилин оқытыў методикасы. Нөкис. Билим. 1993.